

O‘ZBOSHIMCHALIK JINOYATNING SUBYEKTIV TOMONI

Soliyev Sardorbek Tursunboy o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti.

Annotatsiya: mazkur maqolada hozirgi kunda laxza sayin dolzarb o‘rganilish zarurati ortib borayotgan “O‘zboshimchalik” jinoyatining subyektiv tomoni belgilari bilan yoritilgan. Xalqaro olimlar va O‘zbekiston Respublikasi olimlarining o‘rganilayotgan jinoyat haqidagi fikrlari qiyosiy tahlil qilinib xulosalar berilgan. Qolaversa, jinoyatning subyektiv tomoni kvalifikatsiya qilishda qanday muhim ahamiyatga ega ekanligi batafsil yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ayb, motiv, maqsad, subyekt, ehtiyotsizlik, jinoyat, kvalifikatsiya, ruhiy holat.

Аннотация: в данной статье в настоящее время освещаются признаки субъективной стороны преступления «самоуправство», необходимость тематического изучения которой возрастает. Сравнительным образом проанализированы мнения международных учёных и учёных Республики Узбекистан по изучаемой преступности и сделаны выводы. Далее подробно освещено, насколько важна при квалификации субъективная сторона преступления.

Ключевые слова: вина, мотив, цель, субъект, неосторожность, преступление, квалификация, душевное состояние.

Annotation: this article is currently covered by signs of the subjective side of the crime of "arbitrariness", in which the need for topical study is increasing. The opinions of international scientists and scientists of the Republic of Uzbekistan on the studied crime are analyzed in a comparative way and conclusions are made. Further coverage is given in detail how the subjective side of the crime is important in qualifying.

Key words: guilt, motive, purpose, subject, carelessness, crime, qualification, state of mind.

Jinoyat tarkibining subyektiv tomoni – Jinoyat qonunida jinoyat deb belgilangan ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etgan shaxsning o‘z qilmishiga bo‘lgan ruhiy munosabati tushuniladi. H.R. Ochilovning jinoyat huquqi darsligiga asoslanadigan bo‘lsak subyektiv tomon belgilari quyidagilarni tashkil etadi:

- Ayb;
- Motiv;
- Maqsad.

Ayb – subyektiv tomon zaruriy belgisi, motiv va maqsad esa – fakultativ belgisi sanaladi. Jinoyat tarkibida subyektiv tomonning bo‘lmasligi jinoiy javobgarlikni istisno qiladi. Jinoyatning subyektiv tomonini to‘g‘ri aniqlash jinoyatchi shaxsning ijtimoiy havfliligi darajasini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi¹.

Jinoyatni kvalifikatsiya qilishda subyektiv tomonning ahamiyati quyidagilarda ko‘riladi;

Subyektiv tomon har qanday jinoyat tarkibining zaruriy belgisidir. Uning yo‘qligi qilmishning jinoiylikni istisno qiladi;

Tegishli jinoyat tarkibining subyektiv tomoni va uning barcha belgilarining to‘g‘ri o‘rganilganligi jinoyatni to‘g‘ri va asosli kvalifikatsiya qilishning zaruriy shartidir.

Subyektiv tomonning to‘g‘ri belgilanganligi aybdor shaxsga nisbatan jinoiy javobgarlik, jazo muddati va miqdorini to‘g‘ri belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi;

Subyektiv tomonning to‘g‘ri belgilanishi qonuniylikni ta‘minlash va mustahkamlashning zaruriy shartidir.

¹ H.R. Ochilov Jinoyat huquqi darslik. O‘quv qo‘llanma. Toshkent – 2013. B – 25.

Jinoyatning subyektiv tomoni – bu shaxsning jinoyat sodir etish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan, mazkur shaxsning o‘zi sodir etayotgan ijtimoiy xavfli qilmishga bo‘lgan muayyan ruhiy munosabatini qamrab oladigan, aniq ayb shakli, shuningdek shaxsning jinoyatni sodir etish paytidagi motivlari, maqsadlari va ruhiy holati bilan tavsiflanadigan. Jinoyat tarkibining subyektiv tomoni aybdorning jinoyat qonunida jinoyat sifatida nazarda tutilgan, aybdor o‘zi sodir etgan ijtimoiy xavfli qilmishiga nisbatan bo‘lgan ruhiy munosabati bo‘lib, uning aybi, motivi, maqsadi va his-tuyg‘usini ifodalaydi². A.S. Yakubov va R.K. Kabulovlarning fikricha: jinoyatning subyektiv tomoni – aybdorning o‘zi sodir etgan, jinoyat qonunida jinoyat sifatida ko‘rsatilgan ijtimoiy xavfli qilmishiga nisbatan ruhiy munosabati. Bu jinoyat tarkibining muhim elementi bo‘lib, uning mavjud emasligi jinoyat tarkibining bo‘lmasligiga olib keladi. Jinoyat tarkibining subyektiv tomoni esa – jinoyat qonunida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etish paytida shaxsning sodir etilayotgan jinoyatga ruhiy munosabatini tavsiflovchi muhim belgilaridan biridir³.

Jinoyat tarkibi to‘g‘risidagi ta’limot nuqtai nazaridan jinoyat qilmishning subyektiv tomoni ong va iroda omillarining muayyan nisbati, ayb qasddan yoki ehtiyotsizlik orqasida sodir etilgani, jinoyat subyektiv tomonining motivlari va maqsadlari bilan tavsiflanadi. Ushbu omillar birlashgan holda jinoyatning subyektiv tomonini hosil qiladi.

Qilmishning subyektiv tomonini jinoyat sodir etish jarayoniga “yo‘ldosh” bo‘lgan tomon sifatida tavsiflash odatga aylangan, bunda aqliy va ruhiy jarayonlar o‘zaro bog‘lanadi va bir-birini taqozo qiladi. Jinoyatning subyektiv tomonida zaruriy belgi – ayb, shuningdek bir qator fakultativ belgilar – motiv va maqsad farqlanadi⁴.

² Rustambayev M.H. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. T.1. Umumiy qism. Jinoyat to‘g‘risida ta’limot: Darslik. – Toshkent: ILM ZIYO, 2011. – B. 164.

³ Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik G‘ A.S.Yakubov, R.Kabulov va boshq. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi IV Akademiyasi, 2009. – B. 160.

⁴ Папог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. – М., 2001. – С. 11.

Qonun chiqaruvchi organ tomonidan belgilangan roldan qat'iy nazar, jinoyat subyektiv tomonining har bir belgisi mutlaqo aniq mazmun va ahamiyatga ega bo'ladi, ularning birortasi ham boshqasini tarkibiy qism sifatida o'z ichiga olmaydi. Bu o'zboshimchalik jinoyatining ham ayb, ham motiv, ham maqsadni o'z ichiga oluvchi subyektiv tomoniga baho berishda, ayniqsa, muhimdir.

Subyektivning o'zboshimchalikka bo'lgan ruhiy munosabatini tavsiflovchi ayb ko'rib chiqilayotgan jinoyat subyektiv tomonining asosiy belgisi hisoblanadi. Ayb shakllarining O'zbekiston Respublikasi JK 21, 22-moddalarida keltirilgan ta'riflari shaxsning ijtimoiy xavfli qilmishga va ijtimoiy xavfli oqibatlariga bo'lgan ruhiy munosabatini tavsiflaydi. O'zboshimchalik moddiy tarkibli jinoyat hisoblanadi. Moddiy tarkibli jinoyatlarda qilmishning subyektiv tomoni aybdorning shaxsning ijtimoiy xavfli qilmishga va ijtimoiy xavfli oqibatlariga bo'lgan ruhiy munosabati xususiyatini belgilaydi.

Jinoyat subyektiv tomonining belgilarini aniqlash o'zboshimchalikni kvalifikatsiya qilishda muhim bosqich hisoblanadi. Uni to'g'ri amalga oshirish jinoiy qilmishni jinoyat hisoblanmagan qilmishlardan farqlash, shuningdek turli jinoyatlarni bir-biridan ajratish imkonini beradi.

Jinoyat subyektiv tomonining mazmuni jinoyat huquqi fanida bahsli masala hisoblanadi. Chunonchi, P.S.Dagel va D.P.Kotov fikricha, ayb jinoyatning ichki, subyektiv tomoni hisoblanadi. A.I.Rarog aybga motiv, maqsad, hissiyot va boshqa psixologik belgilarni kiritish ayb shakli to'g'risidagi masalani yechishni qiyinlashtiradi va mazkur belgilarni subyektiv tomon belgilari sifatidagi mustaqil ahamiyatdan mahrum etadi⁵, deb hisoblaydi.

Ushbu masala yuzasidan boshqa nuqtai nazarlar ham mavjud. Misol uchun, Yu.A.Demidov shunday deb takidlaydi: "Ayb jinoyatning biron-bir elementi, shu jumladan qasd va ehtiyotsizlik yoki subyektiv tomondan olingan qilmish bilan

⁵Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. – М., 2001. – С. 7.

bogʻlanishi mumkin emas. U jinoyatning obyektiv tomonida ham, subyektiv tomonida ham teng darajada oʻz ifodasini topadi”⁶. Oʻzbekiston Respublikasi JK Umumiy qismining 5-bobida ayb shaxsning sodir etilayotgan qilmishga boʻlgan munosabati sifatida aniq belgilangan, “ayb” degan nom ostida yana bir tushunchani kiritish ularni farqlashda qiyinchiliklar tugʻdiradi. A.I.Rarog taʼkidlab oʻtganidek, aybni jinoyat sodir etish fakti bilan birxillashtirish aybni obyektivlashtirishni, uni jinoyat tarkibining yuridik belgisi sifatidagi aniqlik xususiyatidan mahrum qilishni anglatadi⁷.

Ayb jinoiy javobgarlikning zaruriy belgisi hisoblanadi. JK 9-moddasiga muvofiq, shaxs qonunda belgilangan tartibda aybi isbotlangan ijtimoiy xavfli qilmishlari uchungina javobgar boʻladi. Oʻzboshimchalikning aqliy elementi shu bilan belgilanadiki, shaxs oʻz harakatlarning xususiyati bilan bir qatorda, ularning ijtimoiy ahamiyatidan ham xabardor boʻladi. Aybdor oʻzida muayyan haqiqiy qonuniy huquq bor deb faraz qiladi. Biroq, shu bilan bir vaqtda, muayyan sabablarga koʻra, aybdor, huquqlarni amalga oshirishning belgilangan tartibini buzayotganini bila turib, oʻz huquqlarini noyurisditsiyaviy usul bilan amalga oshiradi.

Tadqiqotchilar jinoyatning subyektiv tomoniga tavsif berar ekanlar, oʻzboshimchalik toʻgʻri qasd bilan sodir qilinishini qayd etadilar. “Oʻzboshimchalikning subyektiv tomoni oʻzboshimcha harakatlarga nisbatan toʻgʻri qasd va fuqarolar, davlat hamda jamiyat huquq va manfaatlariga koʻp miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon keltirgan oqibatlarga nisbatan qasd yoki yehtiyotsizlik bilan tavsiflanadi”⁸.

Oʻzboshimchalik jinoyatining tarkibida fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qoʻriqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga koʻp

⁶Демидов Ю.А. Социальная ценност и оценка в уголовном праве. – М., 1995. – С. 114.

⁷Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. – М., 2001. – С. 9.

⁸ Rustambayev M.X. Oʻzbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 4. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar. Ekologiya sohasidagi jinoyatlar. Hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar. Darslik. 2-nashr, toʻldirilgan va qayta ishlangan – T.: Oʻzbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 451 b.

miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon yetkazish jinoyatning oqibatlarini sifatida ko'rsatib o'tilgan. Fikrimcha, aybdorda maxsus maqsad – haqiqiy yoki faraz qilingan huquqlarni amalga oshirish mavjud bo'lgani uchun aqliy element qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarga amalda ziyon yetkazilishi mumkinligini anglash sifatida tavsiflanishi lozim: aybdor o'z huquqini qonunda belgilangan tartibga zid ravishda amalga oshirishi natijasida jabrlanuvchiga ko'p miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon yetkazilishi mumkinligini tushunadi. Mazkur oqibatlar o'zboshimchalik faoliyatining oqibati sifatida kelib chiqadi, chunki subyektning xohish – irodasi ayni holda zarar yoki ziyon yetkazishga emas, balki boshqa maqsadga erishishga qaratilgan va shundan kelib chiqib, unda ko'p miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon yetkazishga egri qasd mavjud bo'lgan, degan xulosaga kelish mumkin. Biroq, amalda shunday vaziyatlar ham yuzaga kelishi mumkinki, ularda aybdor aytib o'tilgan oqibatlar yuz berishi muqarrar ekanligini anglaydi. Bu holda, unda mazkur oqibatlarga nisbatan to'g'ri qasd mavjud bo'lgani qayd etilishi lozim.

O'rganilayotgan jinoyat tarkibida hissiyotlar aybdorning harakatlarini kvalifikatsiya qilish uchun ahamiyatga ega emasligiga qaramay, jinoyatning sodir etilishiga ma'lum darajada jabrlanuvchining g'ayriqonuniy xulq-atvori turtki bergan hollarda ular hisobga olinishi lozim (masalan, aybdor o'zboshimchalik harakatlarini sodir etishiga qarzdor o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni uzoq muddat bajarmagani turtki bergan bo'lsa). Aybdorning ruhiy faoliyatini tavsiflovchi holatlarni aniqlash bunday hollarda adolatli jazo tayinlashga sezilarli darajada ko'maklashadi. B.S.Utevskiy qayd etganidek, "shaxsning ruhiy holatini hisobga olmasdan sudlanuvchining xulq-atvoriga to'laqonli baho berish mumkin emas". Bunday motivlar, shuningdek shaxsning jinoyatni sodir etish paytidagi ruhiy holati albatta jazoni yengillashtiruvchi holat sifatida (JK 55-moddasi birinchi qismining "d" bandi) hisobga olinishi lozim.

Fikrimcha, o'zboshimchalik tarkibida aybdan tashqari maqsad ham zaruriy ahamiyat kasb etadi. Bunda maqsad deganda aybdor amalda erishishni ko'zlagan

natija tushuniladi. O'zboshimchalik harakatlarini sodir etar ekan, shaxs birinchi o'rinda ilgari buzilgan holat, o'z huquqlarining muvozanati tiklanishiga erishish uchun harakat qiladi (masalan, qarzni olish, o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulkni olib qo'yish, undan foydalanish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga intiladi). Mazkur maqsad mavjud bo'lmagan holda aybdor faqat jabrlanuvchiga zarar yetkazish maqsadida harakat qilgan, bunda o'zi uchun ijobiy samaraga erishishga intilmagan, deb aytish to'g'ri bo'ladi. Masalan, qarz beruvchi qarzdorning avtomobilini uning qarzini uzish maqsadida emas, balki keyinchalik uni yo'q qilib tashlash va shu tariqa o'zining ozor yetgan shaxsiyatini qanoatlantirish uchun olib qo'yadi. Bunday holatlarda aybdorning harakatlari o'zboshimchalik sifatida baholanishi mumkin emas, ular JKning boshqa moddalari bo'yicha kvalifikatsiya qilinishi lozim.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zboshimchalik uchun jinoiy javobgarlik yoshining quyi chegarasini 18 yosh qilib belgilashni maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

JK 229-moddasining subyekt sifatida, vakolatli subyekt, ya'ni jabrlanuvchiga nisbatan yuqorida zikr etilgan huquqlarga ega bo'lgan yoki bunday huquqlarni ularning egasidan olgan shaxs hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H.R. Ochilov Jinoyat huquqi darslik. O'quv qo'llanma. Toshkent – 2013. B – 25.
2. Rustambayev M.H. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. T.1. Umumiy qism. Jinoyat to'g'risida ta'limot: Darslik. – Toshkent: ILM ZIYO, 2011. – B. 164.
3. Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik G' A.S.Yakubov, R.Kabulov va boshq. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2009. – B. 160.

4. Рапог А.И. Суб'ективная сторона и квалификация преступлений. – М., 2001. – С. 11.
5. Рапог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. – М., 2001. – С. 7.
6. Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. – М., 1995. – С. 114.
7. Рапог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. – М., 2001. – С. 9.
8. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 4. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar. Ekologiya sohasidagi jinoyatlar. Hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar. Darslik. 2-nashr, to‘ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 451 b.